

EDN HCOQPE

DOI 10.5281/zenodo.16564270

УДК 633.321:631.559:581.192.2

Шихова И. В., Арзамасова Е. Г., Попова Е. В.

**КОРМОВАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ И ПИТАТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ
СОРТОВ КЛЕВЕРА ЛУГОВОГО РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП СПЕЛОСТИ**
ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока имени Н. В. Рудницкого»

Реферат. Для обеспечения сельскохозяйственного производства качественными полноценными зелёными кормами в течение всего летнего сезона необходимы сорта клевера лугового различного срока созревания. Целью наших исследований была оценка сортов клевера лугового по комплексу биологических признаков, кормовой продуктивности и питательной ценности в почвенно-климатических условиях Кировской области. Изучено 13 районированных сортов различных групп спелости и уровня пloidности селекции ФАНЦ Северо-Востока. Полевые наблюдения и учётывы проведены в демонстрационном питомнике, заложенном на дерново-подзолистой среднесуглинистой почве в 2019 г. Погодные условия в годы проведения исследований (2020–2022 гг.) были контрастными по тепло- и влагообеспеченности. Наибольший урожай кормовой массы получен при оптимальном температурном режиме и влагообеспеченности в травостоях первого года пользования (г.п.), в стрессовых условиях вегетационных периодов второго и третьего г.п. уровень урожайности снижался в два–три раза. Также установлено влияние возраста травостоя и укоса на кормовую продуктивность и качество корма. В каждой группе спелости выделены сорта, сочетающие урожайность кормовой массы и белковую продуктивность: диплоидные раннеспелые – Трио со сбором зелёной, сухой массы и белка – 14,26; 3,94 и 0,41 кг/м², Кретуновский – 3,80 и 0,40 кг/м² (сухое вещество и белок); диплоидные среднеспелые – Трифон – 13,30; 3,54 и 0,38 кг/м²; Орфей – 3,66 и 0,41 кг/м² (сухое вещество и белок); диплоидные позднеспелые – Фалёнский 1 – 14,93; 3,91 и 0,44 кг/м²; Кировский 159 – 13,32; 3,69 и 0,38 кг/м²; тетраплоидный раннеспелый Кудесник – 13,03; 3,63 и 0,36 кг/м². Тетраплоидный позднеспелый сорт Витязь обеспечил максимальную урожайность зелёной массы – 21,65 кг/м², сухого вещества – 4,90 кг/м², сбор белка – 0,57 кг/м² и наибольшую питательную ценность корма: содержание сырого протеина – 15,11 %, сырой клетчатки – 24,40 %, сырого жира – 2,14 %.

Ключевые слова: клевер луговой (*Trifolium pratense* L.), сорт, урожайность зелёной массы, сбор сухого вещества, питательная ценность, сбор белка.

Для цитирования: Шихова И. В., Арзамасова Е. Г., Попова Е. В. Кормовая продуктивность и питательная ценность сортов клевера лугового различных групп спелости // Таврический вестник аграрной науки. 2025. № 2(42). С. 321–334. EDN: HCOQPE. DOI: 10.5281/zenodo.16564270.

For citation: Shikhova I. V., Arzamasova E. G., Popova E. V. Fodder productivity and nutritional value of meadow clover varieties of different types of maturity // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2025. No. 2(42). P. 321–334. EDN: HCOQPE. DOI: 10.5281/zenodo.16564270.

Введение

В большинстве регионов России многолетние травы обеспечивают наиболее устойчивое и эффективное кормопроизводство по сравнению с другими культурами. Расширение посевных площадей позволит существенно уменьшить затраты на производство кормов и обеспечит стабильное поступление их в животноводство [1–3]. В Кировской области клевер луговой является традиционной кормовой культурой, в структуре укосных площадей многолетних трав доля клевера и клеверо-злаковых

смесей составляет в последние годы 24–27 % [4]. Эта культура обладает высокой продуктивностью и качеством сырья, по кормовой ценности превосходит многие кормовые культуры – 2 кг клеверного сена соответствуют по питательности 1 кг зерна овса. Сухая масса богата белком, в одной кормовой единице содержится 160–175 г переваримого протеина. По содержанию ценных аминокислот клевер превосходит все злаковые травы [5].

Рост и развитие клевера лугового во многом определяется условиями произрастания, а также зависит от сортовых особенностей и типа развития. Клевер луговой (*Trifolium pratense* L.) представлен двумя сортовыми типами – раннеспелый (двуукосный) и позднеспелый (одноукосный). Позднеспелые клевера за вегетационный сезон формируют полноценный укос и отаву, состоящую в основном из листьев, растения в этом варианте более мощные и зимостойкие. Раннеспелый клевер в год посева нередко достигает фазы цветения, а на второй год жизни может сформировать два–три укоса за сезон, он характеризуется меньшим ростом и более высокой обсеменённостью [6–8]. Ряд авторов считает, что по сбору зелёной массы и сухого вещества позднеспелые одноукосные сорта клевера лугового превосходят раннеспелые двуукосные [9, 10].

Для повышения адаптивности растений к нестабильным условиям среды большое значение играет полиплоидия. Тетраплоидные сорта клевера лугового отличаются по морфологическим и физиологическим признакам, они имеют крупные стебли, листья и головки. У таких сортов выше кормовая продуктивность, зимостойкость (95–97 %), засухоустойчивость, они меньше поражаются болезнями, более долговечные, сохраняются в травостое три–четыре года [11–13].

В Государственный реестр селекционных достижений России по состоянию на 31.05.2024 включено 117 сортов клевера лугового, в том числе 14 сортов селекции ФГБНУ «ФАНЦ Северо-Востока» и Фалёнской селекционной станции – филиала ФГБНУ «ФАНЦ Северо-Востока». Данные сорта имеют широкое районирование (до 10 из 12 регионов допуска). Для каждого региона характерен свой комплекс природных условий, поэтому важно подбирать такие сорта, которые в полной мере способны реализовать свой хозяйственно-биологический потенциал в конкретных почвенно-климатических условиях зоны. Внедрение в производство одно- и двуукосных сортов разных сроков созревания позволит снизить зависимость урожайности клевера лугового от неблагоприятных условий вегетационных периодов и организовать зелёный конвейер для обеспечения животноводства высокопитательными кормами на протяжении всего сезона [14–16]. В связи с этим, важной и актуальной является задача по изучению широкого спектра свойств и признаков сортов клевера лугового местной селекции в нестабильных, изменяющихся условиях среды и выявлению различий и связей между ними.

Цель исследований – оценка сортов клевера лугового селекции ФАНЦ Северо-Востока по комплексу биологических признаков, кормовой продуктивности и питательной ценности в почвенно-климатических условиях Кировской области.

Материалы и методы исследований

Исследования проведены в 2020–2022 гг. в демонстрационном питомнике, заложенном в 2019 г. на экспериментальном поле лаборатории селекции и первичного семеноводства многолетних трав ФГБНУ «ФАНЦ Северо-Востока им. Н. В. Рудницкого» (г. Киров).

Изучено 13 районированных сортов клевера лугового селекции ФАНЦ Северо-Востока разных групп спелости и уровня ploидности, из них 11 диплоидных: раннеспелые (Кретуновский, Шанс, Грин, Трио), среднеспелые (Мартум, Дымковский, Орфей, Трифон, Фалёнский 86), позднеспелые (Кировский 159,

Фалёнский 1), и два тетраплоидных сорта – Кудесник (раннеспелый) и Витязь (позднеспелый).

Почва опытного участка дерново-среднеподзолистая среднесуглинистая со следующей агрохимической характеристикой пахотного слоя: содержание гумуса – 2,27 % (по Тюрину), подвижного фосфора – 192,5 мг/кг почвы, калия – 217,9 мг/кг почвы (по Кирсанову), рН_{KCl} = 4,42.

Посев питомника ранневесенний беспокровный, осуществлен рядовой порционной сеялкой. Норма высева семян для диплоидных сортов – 7 млн всхожих семян на 1 га, для тетраплоидных – 6 млн всхожих семян на 1 га. Предшественник – яровой ячмень. Подготовка почвы к посеву включала зяблевую вспашку после уборки предшествующей культуры, в год посева ранневесеннее боронование в два следа, предпосевную культивацию с прикатыванием до и после посева. Повторность в опыте трехкратная, учётная площадь делянки – 5 м². Кормовую продуктивность сортов по г.п. учитывали в первый год (2020 г.) – один укос, после которого травостой использовали на семенные цели, во второй год (2021 г.) – два укоса, в третий (2022 г.) – один (второй не сформировался из-за жаркой и сухой погоды).

Метеорологические условия в годы проведения исследований были контрастными по тепло- и влагообеспеченности (таблица 1). Это позволило оценить влияние условий среды на кормовую продуктивность изучаемых сортов клевера лугового.

Таблица 1 – Метеорологические данные в годы проведения исследований

Показатель		Май	Июнь	Июль	Август	За вегетационный период
2019 г.						
Температура воздуха, °С	среднесуточная	13,6	15,8	16,1	13,4	14,7
	отклонение от нормы	2,8	-0,6	-2,2	-1,8	-0,5
Осадки	сумма, мм	38	93	57	63	251,0
	% от нормы	68	134	68	88	89,3
2020 г.						
Температура воздуха, °С	среднесуточная	12,1	15,3	20,5	15,1	15,8
	отклонение от нормы	0,9	-2,4	1,6	-0,5	-0,1
Осадки	сумма, мм	89	40	100	61	290,0
	% от нормы	165	57	130	79	104,3
2021 г.						
Температура воздуха, °С	среднесуточная	15,0	19,9	19,2	18,8	18,2
	отклонение от нормы	3,8	3,4	0,3	3,2	2,7
Осадки	сумма, мм	57	63	94	37	251,0
	% от нормы	105	80	122	48	87,5
2022 г.						
Температура воздуха, °С	среднесуточная	8,5	16,0	19,9	20,0	16,1
	отклонение от нормы	-3,4	-0,4	1,0	4,1	0,1
Осадки	сумма, мм	53	117	57	18	245,0
	% от нормы	99	145	71	25	85,4

Вегетационный период 2019 г. характеризовался неустойчивой по температурному режиму (от холодной до тёплой) с частыми осадками погодой. Средняя за вегетационный период температура воздуха составила 14,7 °С, осадков выпало 251 мм. Такие погодные условия благоприятно сказались на росте и развитии

растений клевера лугового 1 года жизни (г.ж.). Перед уходом в зиму покрытие участков отличное и составило от 85 до 97 %.

В период вегетации 2020 г. преобладала тёплая погода с достаточным количеством осадков. В первой половине мая в отдельные дни было по-летнему тепло, среднесуточные температуры воздуха на 5–10 °С превышали обычные для этого периода. Наступившее с середины месяца похолодание (среднесуточная температура воздуха +3–8 °С) сдерживало рост и развитие растений клевера. К концу месяца влагообеспеченность была выше нормы (89 мм или 165 % от нормы). В июне характер погоды значительно менялся: от тёплой и жаркой в первой и второй декаде до умеренно-тёплой и холодной в третьей декаде месяца. В течение всего месяца наблюдался дефицит осадков (57 % от нормы). К этому времени зацвели раннеспелые сорта клевера лугового.

Менее благоприятно для формирования кормовой массы клевера лугового складывались погодные условия в 2021 г. из-за резкой смены тёплых и холодных, засушливых и переувлажнённых периодов в течение вегетации. Со второй декады мая до конца месяца наблюдалась аномально высокая температура воздуха (25–29 °С), затем наступило резкое похолодание (до 0 °С в ночное время). Такие условия негативно сказались на развитии растений. Количество осадков за месяц составило 57 мм или 105 % от нормы. Июнь характеризовался тёплой (до жаркой) и сухой погодой, со среднесуточной температурой воздуха 19,9 °С (+3,4 °С к климатической норме). Дожди выпадали редко. На фоне таких погодных условий травостой зацвел раньше обычных сроков. Умеренно-теплая и жаркая, с редкими дождями в начале месяца погода июля сдерживала формирование зелёной массы трав второго укоса. Затем участились дожди и сильные ливни, в результате за месяц выпало 94 мм осадков. Август был жарким (выше нормы на 3,2 °С) с изредка выпадающими осадками. К середине месяца травостой клевера лугового достигли второй укосной спелости.

После начала активной вегетации растений в мае 2022 г. наступило кратковременное похолодание с заморозками в первой и третьей декадах месяца, отразившееся на росте растений. В целом в мае было холоднее обычного. Среднемесячная температура воздуха за месяц составила +8,5 °С (-3,4 °С от нормы), а осадков выпало в пределах нормы (53 мм). Тёплая с частыми и обильными дождями погода июня стимулировала рост и развитие вегетативной массы растений клевера лугового четвертого года жизни (г.ж.) и позволила получить один укос, однако жаркие и острозасушливые условия, сложившиеся в послеуборочный период, сдерживали развитие вегетативной массы второго укоса, в результате чего все сорта не достигли укосной спелости.

Фенологические наблюдения и учёт в период вегетации выполняли в соответствии с методиками для многолетних бобовых трав [17–19]. Урожайность зелёной массы учитывали путём взвешивания с учётной площади делянки. Скашивание проводили мотоблоком МФ-70. Выход сухого вещества – по пробам, взятым во время уборки зелёной массы [17]. Анализ биохимического состава проб (сырой протеин, сырая клетчатка, сырой жир) проводили в аналитической лаборатории центра согласно ГОСТ 13496.4–2019, 31675–2012, 32905–2014. Для математической обработки полученных данных применяли метод дисперсионного анализа однофакторного опыта по Б. А. Доспехову [20] с применением пакета селекционно-ориентированных программ AGROS v. 2.07. Коэффициент вариации рассчитан с помощью приложения Microsoft Office Excel 2021.

Результаты и их обсуждение

Условия для перезимовки клевера в период 2019–2022 гг. были благоприятными. Отрастание травостоев 2, 3 и 4 гг.ж. отмечено в одинаковые сроки 20–21 апреля. Зимостойкость всех изучаемых сортов во все годы была высокой и очень высокой – от 81,0 (Витязь) до 91,4 % (Кретуновский) (таблица 2).

Таблица 2 – Биологическая характеристика сортов клевера лугового (среднее за 2020–2022 гг.)

Сорт	Зимостойкость, %	Период от весеннего отрастания до начала цветения, сут.	Высота растений первого укоса, см	Облиственность растений 1 укоса, %
Раннеспелые				
Кретуновский, 2п	91,4	65	70,3	43,4
Шанс, 2п	91,0	66	67,2	44,3
Кудесник, 4п	87,2	66	72,7	45,3
Трио, 2п	86,8	69	68,0	41,8
Грин, 2п	86,7	70	67,8	40,3
Среднеспелые				
Мартум, 2п	88,1	71	64,3	41,2
Орфей, 2п	88,1	71	66,1	44,5
Дымковский, 2п	87,7	73	68,5	42,6
Трифон, 2п	88,7	73	72,5	41,7
Фалёнский 86, 2п	85,6	73	69,9	42,9
Позднеспелые				
Кировский 159, 2п	88,5	75	72,7	45,3
Фалёнский 1, 2п	86,2	75	74,9	42,7
Витязь, 4п	81,0	76	82,5	46,8
НСР ₀₅	-	-	3,0	1,0

Поскольку проходившие оценку сорта клевера лугового относятся к разному типу спелости, данные фенологических наблюдений в среднем за три года показали, что продолжительность периода от начала весеннего отрастания до начала цветения варьировала по сортам: у раннеспелых клеверов от 65 до 70 сут., среднеспелых – от 71 до 73 сут., позднеспелых – от 75 до 76 сут. Погодные условия мая–июня существенно повлияли на наступление фазы начала цветения в годы проведения исследований. В первый г.п. благодаря тёплой погоде с достаточным количеством осадков травостой раннеспелых клеверов зацвели к концу июня (25–29.06) – началу июля (02.07), среднеспелые и позднеспелые сорта начали цвести на 4–14 сут. позднее. Во второй г.п. вследствие аномально жаркой погоды мая и июня клевера зацвели дружнее и раньше обычных сроков – 18–24 июня. В начале третьего вегетационного периода преобладала прохладная и дождливая погода, в результате чего наступление фазы цветения у клеверов раннеспелой группы зафиксировано 2–5 июля, среднеспелые и позднеспелые сорта зацветали в период с 8 по 15 июля.

Важным элементом, оказывающим прямое влияние на кормовую продуктивность клевера лугового, является высота растений. Данный признак тесно связан с показателями кормовой продуктивности [21]. Средняя за 3 вегетационных периода высота растений первого укоса варьировала от 64,3 до 82,5 см. Наиболее высокорослые травостой сформировали сорта в группе позднеспелых, тетраплоидный сорт Витязь превзошёл остальные (82,5 см). В 2020 г. в условиях хорошей влагообеспеченности все сорта образовали среднерослые (89,0–95,0 см) и высокорослые (96,6–98,6 см) травостой. Развитие клевера в 2021 г. проходило в

аномально жарких и сухих условиях мая–июня, в результате чего наблюдалось угнетение растений – высота не превышала 49,4 (Мартум) – 69,8 см (Витязь). Тёплая с достаточным увлажнением погода июня 2022 г. способствовала нарастанию вегетативной массы, и к началу цветения высота растений составляла 52,8 (Грин) – 79,6 см (Витязь).

Питательная ценность кормов главным образом зависит от сортовых особенностей, одной из важных её составляющих является облиственность растений. Листья в значительной степени превосходят стебли по питательности [21, 22]. В наших исследованиях средний показатель облиственности за три года составил 40,3 (Грин) – 46,8 % (Витязь). В 1 г.п. активнее шло линейное нарастание стеблей, чем листьев, поэтому облиственность растений 1 укоса была низкой и варьировала по сортам от 35,3 (Кировский 159) до 43,0 % (Кудесник). В стрессовых условиях второго г.п. сформировались низкорослые травостои, облиственность первого укоса составляла 44,0 (Грин) – 49,8 % (Орфей). Из-за продолжающегося дефицита осадков развитие растений второго укоса было слабым, стеблестой низким (в среднем 44,2 см), больше было отавы, в результате процент облиственности был выше – 56,6 (Шанс, Трио) – 70,5 % (Витязь). На третий г.п. в условиях тёплой и влажной погоды июня облиственность растений первого укоса составила 38,0 (Трио) – 52,1 % (Витязь).

В первый г.п. при благоприятных погодных условиях получен высокий сбор кормовой массы: зелёной – от 4,59 (Грин) до 12,69 кг/м² (Витязь) и воздушно-сухой – от 1,15 (Грин) до 2,81 кг/м² (Витязь) (таблицы 3, 4).

Таблица 3 – Урожайность зелёной массы сортов клевера лугового, кг/м² (2020–2022 г.)

Сорт	Первый г.п., первый укос	Второй г.п.			третий г.п., первый укос	Σ за цикл
		первый укос	второй укос	Σ за два укоса		
Раннеспелые						
Трио, 2п	8,03	1,82	0,81	2,63	0,97	14,26
Кудесник, 4п	6,51	1,83	0,82	2,65	1,22	13,03
Крегуновский, 2п	6,53	1,56	0,71	2,27	1,10	12,17
Шанс, 2п	5,87	1,30	0,62	1,92	1,09	10,80
Грин, 2п	4,59	1,48	0,69	2,17	1,04	9,97
Среднеспелые						
Трифон, 2п	7,07	1,64	0,82	2,46	1,31	13,30
Орфей, 2п	7,92	1,34	0,64	1,98	0,88	12,76
Дымковский, 2п	7,57	1,44	0,47	1,91	1,02	12,41
Мартум, 2п	5,84	1,23	0,63	1,86	0,80	10,36
Фалёнский 86, 2п	5,79	1,21	0,49	1,70	1,04	10,23
Позднеспелые						
Витязь, 4п	12,69	2,25	1,26	3,51	1,94	21,65
Фалёнский 1, 2п	8,37	1,72	0,92	2,64	1,28	14,93
Кировский 159, 2п	6,85	1,76	0,93	2,69	1,09	13,32
НСР ₀₅	1,34	0,16	0,09	0,28	0,18	2,07
CV, %	36,34	18,68	27,83	21,18	24,72	23,27

Примечание. CV – коэффициент вариации.

Наиболее урожайными по зелёной массе у диплоидных сортов были: раннеспелый сорт Трио (8,03 кг/м²), среднеспелые – Орфей (7,92 кг/м²), Дымковский (7,57 кг/м²), Трифон (7,07 кг/м²), позднеспелый – Фалёнский 1 (8,37 кг/м²). Рекордно

высокую урожайность показал тетраплоидный позднеспелый сорт Витязь – 12,69 кг/м².

По сбору сухого вещества можно выделить сорта Трио (2,21 кг/м²), Орфей (2,22 кг/м²), Фалёнский 1 (2,25 кг/м²) и Витязь (2,81 кг/м²).

Погодные условия весенне-летнего периода 2021 г. неблагоприятно отразились на сборе зелёной и сухой биомассы. В первом укосе урожайность зелёной массы не превышала у диплоидных раннеспелых сортов 1,82 кг/м² (Трио), среднеспелых – 1,64 кг/м² (Трифон), позднеспелых – 1,76 кг/м² (Кировский 159). Наибольшую урожайность показал тетраплоидный сорт Витязь – 2,25 кг/м². Сбор сухого вещества находился на уровне 0,37 (Мартум) – 0,54 кг/м² (Кудесник). Следует также отметить, что метеорологические условия вегетационного периода 2021 г. позволили сформировать два укоса у сортов-одноукосников (Трифон, Орфей, Фалёнский 86, Фалёнский 1, Кировский 159 и Витязь), но урожайность оставалась низкой из-за недостатка влаги в почве. Сбор зелёной массы во втором укосе составил 0,47 (Дымковский) – 1,26 кг/м² (Витязь). Выход сухой массы – 0,14 (Фалёнский 86) – 0,28 кг/м² (Витязь). Суммарно за вегетацию урожайность зелёной массы достигла у диплоидных сортов 1,70 (Фалёнский 86) – 2,69 кг/м² (Кировский 159), у тетраплоидных – 2,65 (Кудесник) и 3,51 кг/м² (Витязь). Сбор сухого вещества в сумме за два укоса составил 0,52 (Фалёнский 86) – 0,81 кг/м² (Витязь). Одноукосные сорта по показателям урожайности находились на уровне или выше двухукосных. По сравнению с первым г.п. урожайность сортов снизилась в три раза.

Таблица 4 – Сбор сухого вещества сортов клевера лугового, кг/м² (2020–2022 г.)

Сорт	Первый г.п., первый укос	Второй г.п.			третий г.п., первый укос	Σ за цикл
		первый укос	второй укос	Σ за два укоса		
Раннеспелые						
Трио, 2п	2,21	0,52	0,24	0,76	0,21	3,94
Кретуновский, 2п	2,06	0,51	0,21	0,72	0,30	3,80
Кудесник, 4п	1,78	0,54	0,26	0,80	0,25	3,63
Шанс, 2п	1,84	0,39	0,18	0,57	0,26	3,24
Грин, 2п	1,15	0,45	0,19	0,64	0,25	2,68
Среднеспелые						
Орфей, 2п	2,22	0,41	0,18	0,59	0,26	3,66
Трифон, 2п	1,81	0,48	0,22	0,70	0,33	3,54
Дымковский, 2п	1,92	0,42	0,15	0,57	0,26	3,32
Мартум, 2п	1,80	0,37	0,18	0,55	0,19	3,09
Фалёнский 86, 2п	1,66	0,38	0,14	0,52	0,38	3,08
Позднеспелые						
Витязь, 4п	2,81	0,53	0,28	0,81	0,47	4,90
Фалёнский 1, 2п	2,25	0,49	0,22	0,71	0,24	3,91
Кировский 159, 2п	1,90	0,52	0,24	0,76	0,27	3,69
НСР ₀₅	0,33	0,04	0,02	0,07	0,10	0,35
CV, %	19,77	13,37	20,16	15,06	26,40	15,18

В 2022 г. в силу возраста травостоя (происходит естественное изреживание из-за ослабления растений вследствие засушливых условий предшествующих периодов и гибель от заболеваний) и повлиявших на него погодных условий был получен один укос. Кормовая продуктивность сортов низкая: сбор зелёной массы достигал 0,80 (Мартум) – 1,94 кг/м² (Витязь), сухого вещества – 0,19 (Мартум) – 0,47 кг/м² (Витязь).

Суммарно за три года пользования выделены сорта с высокой кормовой продуктивностью (зелёной массы – более 12,5 кг/м², сухого вещества более – 3,5 кг/м²) – раннеспелые (Трио, Кретуновский, Кудесник), среднеспелые (Трифон,

Орфей), позднеспелые (Фалёнский 1, Кировский 159). Максимальная урожайность получена у позднеспелого тетраплоидного сорта Витязь – 21,65 и 4,90 кг/м² соответственно зелёной и сухой массы. По данным Новосёлова М. Ю. при сравнении кормовой продуктивности диплоидного сорта ВИК 7 и тетраплоидного Тетра ВИК установлено, что в среднем за 10 лет исследований тетраплоидный сорт превосходил диплоидный на 13 % по урожайности сухого вещества [8]. Аналогичные закономерности получены и рядом других авторов при изучении диплоидных и тетраплоидных сортов клевера лугового [13, 23]. В наших исследованиях тетраплоидные сорта Кудесник и Витязь превосходили диплоидные по кормовой продуктивности в среднем за три г.п. на 33 %.

Коэффициент вариации по показателю «урожайность зелёной массы» по годам пользования составил (CV=18,68–36,34 %), что свидетельствует о значительной изменчивости между сортами. В меньшем диапазоне варьировал сбор сухого вещества (CV=13,37–26,40 %).

Установлена тесная положительная корреляционная связь между урожайностью кормовой массы и высотой растений во второй и третий г.п.: зелёной $r = 0,91$; $0,72$ (первый и второй укос второго г.п.) и $r = 0,91$ (третий г.п.), воздушно-сухой – $r = 0,84$; $0,67$ и $0,84$, $p \leq 0,01$.

Важнейшим показателем, определяющим питательную ценность клевера лугового, является содержание белка в кормовой массе. Проведенные исследования показали, что биохимический состав сухой массы клевера зависел от погодных условий вегетационных периодов, возраста травостоя и укоса. В первых укосах содержание сырого протеина по сортам составляло: в первый г.п. – 12,36 (Фалёнский 86) – 14,04 % (Фалёнский 1); во второй г.п. – 10,18 (Кудесник) – 14,00 % (Витязь); в третий г.п. – 12,26 (Мартум) – 15,13 % (Фалёнский 1) (таблица 5).

Таблица 5 – Питательная ценность воздушно-сухой массы сортов клевера лугового, % (2020–2022 гг.)

Сорт	Сырой протеин				Сырая клетчатка				Сырой жир			
	1 г.п. 1 укос	2 г.п. 1 укос	3 г.п. 1 укос	ср. за цикл	1 г.п. 1 укос	2 г.п. 1 укос	3 г.п. 1 укос	ср. за цикл	1 г.п. 1 укос	2 г.п. 1 укос	3 г.п. 1 укос	ср. за цикл
Раннеспелые												
Трио, 2п	13,04	11,46	14,42	13,51	30,99	22,79	27,00	25,29	1,24	3,26	1,80	2,40
Грин, 2п	13,45	11,04	13,44	13,24	29,61	28,20	30,39	27,03	1,66	2,42	1,25	2,07
Кретуновский, 2п	13,34	11,66	13,50	13,02	29,33	24,26	29,48	26,15	1,83	2,71	1,57	2,35
Шанс, 2п	13,12	11,05	13,08	12,83	32,40	26,13	29,87	27,46	1,29	2,32	1,01	1,88
Кудесник, 4п	13,15	10,18	13,80	12,68	28,64	26,86	32,07	27,58	1,49	2,24	0,79	1,88
Среднеспелые												
Трифон, 2п	13,60	11,43	12,84	13,68	26,37	26,62	29,51	25,56	1,65	2,10	2,09	2,24
Орфей, 2п	13,39	11,41	14,32	13,54	28,72	26,51	28,01	26,13	1,48	2,30	1,21	1,97
Дымковский, 2п	13,59	11,33	13,87	13,26	28,04	26,68	28,07	26,33	1,60	2,17	1,80	2,13
Мартум, 2п	12,83	11,22	12,26	12,75	31,44	25,57	32,67	27,36	1,24	2,41	0,72	1,91
Фалёнский 86, 2п	12,36	11,15	12,89	12,71	30,07	26,90	29,17	27,03	1,66	2,10	1,34	1,98
Позднеспелые												
Витязь, 4п	13,54	14,00	14,56	15,11	28,67	24,90	24,58	24,40	1,70	2,10	2,07	2,14
Кировский 159, 2п	12,79	11,84	14,76	14,06	31,86	23,63	27,12	25,35	1,11	2,78	1,75	2,27
Фалёнский 1, 2п	14,04	11,14	15,13	13,79	31,31	27,88	28,58	27,19	0,77	1,92	1,33	1,90
НСР ₀₅	0,15	0,93	0,23	0,36	0,90	0,89	1,28	0,61	0,28	0,19	0,19	0,17

Во второй г.п. на снижение величины данного показателя оказала влияние средняя температура воздуха (выше нормы на 0,3–3,8 °С) в период вегетации растений. Также во второй год изучения отмечен прирост содержания протеина во

втором укосе, что связано с процентным увеличением доли листьев в структуре урожая, корреляционная связь между данными показателями составила $r = 0,59$, $p \leq 0,05$ (рисунок 1). Подобная закономерность отмечена и другими исследователями [13, 24].

Рисунок 1 – Зависимость содержания сырого протеина и облиственности растений второго укоса 2021 г.

В среднем за три вегетационных периода содержание сырого протеина во всех группах спелости находилось в пределах 12,68 (Кудесник) – 15,11 % (Витязь). Более высокое процентное содержание протеина отмечено у раннеспелого сорта Трио – 13,51 %, среднеспелых Трифона и Орфея – 13,68 и 13,54 %, позднеспелых Фалёнского 1 и Кировского 159 – 13,79 и 14,06 %, а также тетраплоидного Витязь – 15,11 %.

Высокое содержание сырого протеина в сочетании с высоким сбором сухого вещества в первый г.п. позволило получить наибольший сбор белка – 0,16 (Грин) – 0,38 кг/м² (Витязь). Максимальным сбором в зависимости от групп спелости характеризовались: раннеспелый сорт Трио (0,29 кг/м²), среднеспелый Орфей (0,30 кг/м²) и позднеспелые Фалёнский 1 (0,32 кг/м²) и Витязь (0,38 кг/м²). Затем с возрастом травостоя и в условиях засухи наблюдается тенденция к снижению этого показателя на 60 и 80 % во 2 и 3 г.п. В сумме за цикл исследований самый высокий валовый сбор белка отмечен в группе диплоидных раннеспелых сортов у Трио и Кретуновского (0,41 и 0,40 кг/м²), у среднеспелых – Орфея и Трифона (0,41 и 0,38 кг/м²), у позднеспелых – Фалёнского 1 и Кировского 159 (0,44 и 0,38 кг/м² соответственно), а также у раннеспелого тетраплоидного сорта Кудесник (0,36 кг/м²). Максимальный сбор белка обеспечил тетраплоидный позднеспелый сорт Витязь – 0,57 кг/м².

Переваримость кормов в большей степени зависит от наличия клетчатки, которая трудно усваивается в организме животных. Избыточное ее содержание негативно сказывается на пищеварении и усвоении других питательных веществ. Оптимальное содержание клетчатки в летнем рационе животных составляет 22–27 % [15], в наших исследованиях указанному диапазону в первый г.п. соответствовал сорт

Трифон (26,37 %). Во второй г.п. большинство сортов в первом укосе обеспечили наилучшую переваримость кормов (22,79–26,90 %), во втором – данный показатель по сортам не превышал 22,76 %. На третий г.п. оптимальное содержание сырой клетчатки отмечено у Витязя (24,58 %) и Трио (27,00 %).

По содержанию жира наблюдали прямую закономерность: чем больше его в сухом веществе, тем выше питательная ценность корма. Наиболее высокие показатели отмечены в 2021 г. (второй г.п.) на фоне повышенного температурного режима в период вегетации растений: от 1,92 (Фалёнский 1) до 3,26 % (Трио) в первом укосе и от 2,68 (Витязь) до 3,59 % (Фалёнский 1) во втором укосе.

По полученным данным можно отметить, что кормовая ценность трав второго укоса выше, чем в первого. В среднем за три года изучения наибольшей питательной ценностью характеризовался позднеспелый тетраплоидный сорт Витязь с высоким содержанием сырого протеина в кормовой массе – 15,11 %, сырого жира – 2,14 % и пониженным сырой клетчатки – 24,40 %.

Выводы

Проведённая в цикле исследований (2020–2022 гг.) оценка сортов клевера лугового селекции ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока по комплексу хозяйственно-биологических признаков, кормовой продуктивности и питательной ценности, позволила выделить сорта с высокими кормовыми достоинствами во всех группах спелости и уровнях пloidности:

1. С наибольшей кормовой продуктивностью. В группе диплоидных раннеспелых: Трио со сбором зелёной массы – 14,26 и сухого вещества – 3,94 кг/м², Кретуновский – 3,80 кг/м² (сухое вещество), среднеспелых: Трифон – 13,30 и 3,54 кг/м² (зелёная масса и сухое вещество), Орфей – 3,66 кг/м² (сухое вещество), позднеспелых Фалёнский 1 – 14,93 и 3,91 кг/м², Кировский 159 – 13,32 и 3,69 кг/м²; в группе тетраплоидных – раннеспелый сорт Кудесник – 13,03 и 3,63 кг/м². Максимальная урожайность по данным показателям получена у позднеспелого тетраплоидного сорта Витязь – 21,65 и 4,90 кг/м².

2. С наибольшей питательной ценностью – позднеспелый тетраплоидный сорт Витязь с высоким содержанием сырого протеина в кормовой массе – 15,11 %, сырого жира – 2,14 % и пониженным сырой клетчатки – 24,40 %.

3. С высоким валовым сбором белка: диплоидные раннеспелые сорта Трио и Кретуновский (0,41 и 0,40 кг/м²), среднеспелые – Орфей и Трифон (0,41 и 0,38 кг/м²), позднеспелые – Фалёнский 1 и Кировский 159 (0,44 и 0,38 кг/м² соответственно), а также раннеспелый тетраплоидный сорт Кудесник (0,36 кг/м²). Наибольший сбор белка обеспечил тетраплоидный позднеспелый сорт Витязь – 0,57 кг/м².

Введение в структуру кормовых площадей сортов клевера лугового различного срока созревания позволит создать конвейерное производство высококачественного корма для животноводства на протяжении всего полевого сезона. Полученные нами результаты в цикле исследований в условиях Кировской области не умаляют достоинств других сортов нашей селекции, благодаря высокой пластичности и адаптивности они имеют широкое районирование, а сорт Шанс является стандартом для Северного региона в системе государственного сортоиспытания.

Литература

1. Новоселов М. Ю., Дробышева Л. В., Старшинова О. А. Влияние генетических различий и агроклиматических условий на кормовую продуктивность селекционных образцов клевера лугового // Достижения науки и техники АПК. 2022. Т. 36. № 4. С. 41–46. DOI: 10.53859/02352451_2022_36_4_41.

2. Грипась М. Н., Арзамасова Е. Г., Попова Е. В. Результаты изучения перспективных сортов клевера лугового в конкурсном сортоиспытании // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. 2019. Т. 20. № 6. С. 585–593. DOI: 10.30766/2072-9081.2019.20.6.585-593.
3. Кутузова А. А., Шпаков А. С., Косолапов В. М. Состояние и перспективы развития кормопроизводства в Нечерноземной зоне РФ // Кормопроизводство. 2021. № 2. С. 3–9. DOI: 10.25685/krm.2021.2021.2.001.
4. Онучина О. Л., Корнева И. А., Кошечева Н. С. Урожайность и параметры экологической пластичности и стабильности сортов клевера лугового в условиях Кировской области // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2019. № 11 (181). С. 36–44.
5. Основные виды и сорта кормовых культур ФГБНУ ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса РАН // Под ред. Косолапова В. М., Шамсутдинова З. Ш. [и др.]. М.: Наука, 2015. 545 с.
6. Эседуллаев С. Т. Продуктивность клеверов различного типа спелости и их влияние на плодородие почв в Верхневолжье // Земледелие. 2024. № 4. С. 43–47. DOI: 10.24412/0044-3913-2024-4-43-47.
7. Акманаев Э. Д. Формирование урожайности одноукосного и двухукосного клевера лугового в зависимости от агрометеорологических условий // Пермский аграрный вестник. 2018. № 3 (23). С. 30–34.
8. Новосёлов М. Ю., Дробышева Л. В., Матвеева О. С., Зятчина Г. П., Старшинова О. А., Однородова А. А., Засименко Е. М. Современные подходы в селекции клевера лугового для кормопроизводства России // Земледелие. 2014. № 2. С. 43–46.
9. Зарьянова З. А., Парахин Н. В., Егупов С. П. Особенности формирования травостоя различных сортообразцов клевера лугового // Кормопроизводство. 2001. № 7. С. 18–22.
10. Осокин И. В., Волошин В. А., Мальцева Е. В. Динамика урожайности разнопоспевающих сортов клевера лугового первого и второго годов пользования // Пермский аграрный вестник. 2003. Вып. 8. Ч. 1. С. 131–136.
11. Косолапов В. М., Трофимов И. А. Проблемы и перспективы развития кормопроизводства // Кормопроизводство. 2011. № 2. С. 4–7.
12. Тормозин М. А., Зырянцева А. А. Сравнительный анализ сортообразцов клевера лугового питомника конкурсного сортоиспытания с высокими кормовыми качествами // Аграрный вестник Урала. 2021. № 07 (210). С. 16–24. DOI: 10.32417/1997-4868-2021-210-07-16-24.
13. Нелюбина Ж. С., Касаткина Н. И., Фатыхов И. Ш. Питательная ценность и продуктивность агрофитоценозов многолетних трав на основе клевера лугового тетраплоидного в условиях Среднего Предуралья // Кормопроизводство. 2020. № 7. С. 18–22.
14. Золотарёв В. Н., Сапрыкин С. В. Травосеяние и семеноводство многолетних трав в структуре растениеводства как основа биологизации земледелия и развития кормопроизводства в региональном аспекте // Кормопроизводство. 2020. № 5. С. 3–15.
15. Корелина В. А., Батакова О. Б., Зобнина И. В. Создание исходного селекционного материала клевера лугового с высокими кормовыми качествами для условий Северного региона // Вестник РУДН. 2022. № 17 (3). С. 287–298. DOI: 10.22363/2312-797X-2022-17-3-287-298.
16. Кирюхин С. В., Зарьянова З. А. Соотношение высоты травостоя различных видов трав с их кормовой продуктивностью при многолетнем использовании // Зернобобовые и крупяные культуры. 2021. № 2 (38). С. 115–122. DOI: 10.24412/2309-348X-2021-2-115-122.
17. Методические указания по селекции и первичному семеноводству клевера // Под ред. Шамсутдинова З. Ш., Новосёловой А. С., Бекузаровой С. А. М.: ВНИИК, 2002. 72 с.
18. Методические указания по проведению полевых опытов с кормовыми культурами. М.: ВНИИК, 1997. 197 с.
19. Широкий унифицированный классификатор СЭВ рода *Trifolium* L. // Сост. Ужик М., Мухина Н. [и др.]. Л.: ВИР, 1983. 30 с.
20. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта. М.: Колос, 1968. 336 с.
21. Корелина В. А., Батакова О. Б., Зобнина И. В. Оценка перспективных селекционных образцов клевера лугового в конкурсном сортоиспытании по основным хозяйственно полезным признакам // Таврический вестник аграрной науки. 2021. № 4 (28). С. 101–109. DOI: 10.33952/2542-0720-2021-4-28-101-109.
22. Курдакова О. В., Иванова С. В. Испытание селекционных номеров клевера лугового по кормовой продуктивности и адаптивности в условиях Смоленской области // Кормопроизводство. 2022. № 4. С. 34–38. DOI: 10.25685/KRM.2022.38.37.001.
23. Фигурин В. А., Сунцова Н. П., Чеглакова О. А. Питательная ценность и продуктивность раннеспелых сортов клевера лугового при различных режимах использования // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. 2015. № 3 (46). С. 38–42.
24. Постников П. А., Попова В. В., Васина О. В. Продуктивность и биохимический состав клевера лугового при двухгодичном использовании в зернотравяном севообороте // Достижения науки и техники АПК. 2021. Т. 35. № 6. С. 39–43. DOI: 10.24411/0235-2451-2021-10607.

References

1. Novoselov M. Yu., Drobysheva L. V., Starshinova O. A. Influence of genetic differences and agroclimatic conditions on the carrying capacity of red clover breeding accessions // Dostizheniya nauki i tekhniki APK. 2022. Vol. 36. No. 4. P. 41–46. DOI: 10.53859/02352451_2022_36_4_41.
2. Gripas M. N., Arzamasova E. G., Popova E. V. The results of study of red clover promising varieties in competitive varietal trial // Agrarnaya nauka Evro-Severo-Vostoka = Agricultural Science Euro-North-East. 2019. Vol. 20. No. 6. P. 585–593. DOI: 10.30766/2072-9081.2019.20.6.585-593.
3. Kutuzova A. A., Shpakov A. S., Kosolapov V. M., Teberdiev D. M., Volovik V. T. Current state and potential of forage production in the Non-Chernozem region // Kormoproizvodstvo. 2021. No. 2. P. 3–9. DOI: 10.25685/krm.2021.2021.2.001.
4. Onuchina O. L., Korneva I. A., Koshcheyeva N. S. The yielding capacity and parameters of ecological plasticity and stability of meadow clover varieties in the Kirov region // Bulletin of the Altai State Agrarian University. 2019. No. 11 (181). P. 36–44.
5. Basic species and varieties of fodder crops of the Federal Williams Research Center of Forage Production & Agroecology // Ed. by Kosolapov V. M., Shamsutdinov Z. Sh. [et al.]. Moscow: Nauka, 2015. 545 p.
6. Esedullaev S. T. Productivity of clovers of various types of ripeness and their impact on soil fertility in the Upper Volga region // Zemledelie. 2024. No. 4. P. 43–47. DOI: 10.24412/0044-3913-2024-4-43-47.
7. Akmanaev E. D. Yield formation of single- and double crop red clover depending on agrometeorological conditions // Perm Agrarian Journal. 2018. No. 3 (23). P. 30–34.
8. Novoselov M. Yu., Drobysheva L. V., Matveeva O. S., Zyatchina G. P., Starshinova O. A., Odnovorova A. A., Zasimenko E. M. Current approaches in breeding of red clover for Russian fodder production // Zemledelie. 2014. No. 2. P. 43–46.
9. Zarianova Z. A., Parakhin N. V., Egupov S. P. Features of the formation of herbage of various varieties of meadow clover // Kormoproizvodstvo. 2001. No. 7. P. 18–22.
10. Osokin I. V., Voloshin V. A., Malteva E. V. Yield dynamics of variously maturing varieties of meadow clover of the first and second years of use // Perm Agrarian Journal. 2003. Iss. 8. Part 1. P. 131–136.
11. Kosolapov V. M., Trofimov I. A. Problems and prospects of forage production development // Kormoproizvodstvo. 2011. No. 2. P. 4–7.
12. Tormozin M. A., Zyryantseva A. A. Comparative analysis of cultivar samples of meadow clover from a competitive variety test with high feed qualities // Agrarian Bulletin of the Urals. 2021. No. 07 (210). P. 16–24. DOI: 10.32417/1997-4868-2021-210-07-16-24.
13. Nelyubina Zh. S., Kasatkina N. I., Fatykhov I. Sh. Nutritional value and productivity of ecosystems with tetraploid red clover in the Middle Ural region // Kormoproizvodstvo. 2020. No. 7. P. 18–22.
14. Zolotarev V. N., Saprykin S. V. Cultivation and seed production of perennial grasses as a basis for arable farming biologization and regional forage production // Kormoproizvodstvo. 2020. No. 5. P. 3–15.
15. Korelina V. A., Batakova O. B., Zobnina I. V. Creation of initial breeding material of red clover with high fodder qualities for conditions of Northern region // RUDN Journal of Agronomy and Animal Industries. 2022. No. 17 (3). P. 287–298. DOI: 10.22363/2312-797X-2022-17-3-287-298.
16. Kiryukhin S. V., Zar'yanova Z. A. Ratio of height of plants of different types of herbs with their forage productivity with long-term use // Legumes and goat crops. 2021. No. 2 (38). P. 115–122. DOI: 10.24412/2309-348X-2021-2-115-122.
17. Methodological guidelines for the selection and primary seed production of clover // Ed. by Shamsutdinov Z. S., Novoselova A. S., Bekuzarova S. A. Moscow: VNIIC, 2002. 72 p.
18. Methodological guidelines for conducting field experiments with forage crops. Moscow: VNIIC, 1997. 197 p.
19. Wide unified classifier of CMEA of the genus *Trifolium* L. // Compilers Uzhik M., Mukhina N. [et al.]. Leningrad: VIR, 1983. 30 p.
20. Dospikhov B. A. Methods of field research. Moscow: Kolos, 1968. 336 p.
21. Korelina V. A., Batakova O. B., Zobnina I. V. Evaluation of promising breeding samples of meadow clover in competitive variety testing according to the main economically useful characteristics // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2021. No. 4 (28). P. 101–109. DOI: 10.33952/2542-0720-2021-4-28-101-109.
22. Kurdakova O. V., Ivanova S. V. Competitive trial of red clover in productivity and stress-resistance in the Smolensk region // Kormoproizvodstvo. 2022. No. 4. P. 34–38. DOI: 10.25685/KRM.2022.38.37.001.
23. Figurin V. A., Suntsova N. P., Cheglakova O. A. Nutritional value and productivity of early varieties of a meadow clover at different regimes of use // Agrarnaya nauka Evro-Severo-Vostoka = Agricultural Science Euro-North-East. 2015. No. 3 (46). P. 38–42.
24. Postnikov P. A., Popova V. V., Vasina O. V. Productivity and biochemical composition of meadow clover used for two years in grain-grass crop rotation // Dostizheniya nauki i tekhniki APK. 2021. Vol. 35. No. 6. P. 39–43. DOI: 10.24411/0235-2451-2021-10607.

UDC 633.321:631.559:581.192.2

Shikhova I. V., Arzamasova E. G., Popova E. V.

FODDER PRODUCTIVITY AND NUTRITIONAL VALUE OF MEADOW CLOVER VARIETIES OF DIFFERENT TYPES OF MATURITY

Summary. *To ensure agricultural production with high-quality green fodder throughout the summer, meadow clover varieties of various maturation periods are required. The purpose of our research was to evaluate meadow clover varieties based on a set of biological characteristics, forage productivity and nutritional value in the soil and climatic conditions of the Kirov region. Thirteen zoned varieties of various ripeness groups and ploidy levels of the Federal Agricultural Research Center of the North-East breeding were studied. Field observations and records were carried out in a demonstration nursery planted in 2019 on sod-podzolic medium loamy soil. Weather conditions during the years of the research (2020–2022) were contrasting in terms of heat and moisture availability. The highest yield of fodder mass was obtained under optimal temperature conditions and moisture supply in herbage of the first year of use (y.u.). However, under stressful conditions of the growing season of the second and third y.u., the yield level decreased two to three times. The study also established the influence of the age of the herbage and mowing on feed productivity and feed quality. In each ripeness group, varieties that combine the yield of feed mass and protein productivity were identified: diploid early ripening – ‘Trio’ (green mass – 14.26, dry matter – 3.94 and protein – 0.41 kg/m²), ‘Kretunovsky’ – 3.80 and 0.40 kg/m² (dry matter and protein); diploid medium-ripening – ‘Trifon’ – 13.30; 3.54 and 0.38 kg/m², ‘Orfey’ – 3.66 and 0.41 kg/m² (dry matter and protein); diploid late-ripening – ‘Falensky 1’ – 14.93; 3.91 and 0.44 kg/m², ‘Kirovsky’ 159 – 13.32; 3.69 and 0.38 kg/m²; tetraploid early-ripening ‘Kudesnik’ – 13.03, 3.63 and 0.36 kg/m². The tetraploid late-ripening variety ‘Vityaz’ exhibited the maximum yield of green mass, dry matter and protein – 21.65, 4.90, 0.57 kg/m², respectively, and the highest nutritional value of the feed: crude protein content – 15.11 %, crude fiber – 24.40 %, crude fat – 2.14 %.*

Keywords: meadow clover (*Trifolium pratense* L.), variety, yield of green mass, collection of dry matter, nutritional value, protein collection.

Шихова Ирина Витальевна, младший научный сотрудник лаборатории селекции и первичного семеноводства многолетних трав ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока им. Н. В. Рудницкого»; г. Киров, ул. Ленина, 166 а, 610007, Россия; e-mail: travy@fanc-sv.ru.

Арзамасова Екатерина Геннадьевна, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник, заведующая лабораторией селекции и первичного семеноводства многолетних трав ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока им. Н. В. Рудницкого»; г. Киров, ул. Ленина, 166 а, 610007, Россия; e-mail: travy@fanc-sv.ru.

Попова Евгения Валериевна, кандидат сельскохозяйственных наук, научный сотрудник лаборатории селекции и первичного семеноводства многолетних трав ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока им. Н. В. Рудницкого»; г. Киров, ул. Ленина, 166 а, 610007, Россия; e-mail: travy@fanc-sv.ru.

Shikhova Irina Vitalievna, junior researcher, Laboratory of breeding and primary seed growing of perennial grasses, FSBSI “Federal Agricultural Research Center of the North-East named after N. V. Rudnitsky”; 166 a, Lenin str., Kirov, 610007, Russia; e-mail: travy@fanc-sv.ru.

Arzamasova Ekaterina Gennadievna, Cand. Sc. (Agr.), senior researcher, head of the Laboratory of breeding and primary seed growing of perennial grasses, FSBSI “Federal Agricultural Research Center of the North-East named after N. V. Rudnitsky”; 166 a, Lenin str., Kirov, 610007, Russia; e-mail: travy@fanc-sv.ru.

Popova Evgenia Valeryevna, Cand. Sc. (Agr.), researcher, Laboratory of breeding and primary seed growing of perennial grasses, FSBSI “Federal Agricultural Research Center of the North-East named after N. V. Rudnitsky”; 166 a, Lenin str., Kirov, 610007, Russia; e-mail: travy@fanc-sv.ru.

Работа выполнена в рамках Государственного задания по теме FNWE-2022-0007 «Разработка и реализация фундаментальных научно-методических и инновационных подходов для изучения, создания (в т.ч. с использованием биотехнологий), поддержания и использования разнообразия уникальных природных и экспериментальных генетических ресурсов зерновых (пшеница, ячмень, овес, озимая рожь), бобовых (клевер), зернобобовых (горох, соя), крупяных (гречиха) и технических (картофель, лен-долгунец) культур; моделей сортов с повышенной продуктивностью и устойчивостью к действию стрессовых биотических и абиотических факторов, с улучшенными селекционно-ценными признаками; технологий управления продукционным процессом в условиях стрессовых факторов европейского Северо-Востока России, локального и глобального изменения климата для обеспечения импортозамещения, укрепления продовольственной безопасности страны и улучшения качества питания населения».

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 19.03.2025.

Дата принятия к печати – 28.03.2025.